

MEMORIAS

*II Congreso Internacional de
Investigación en Emprendimiento,
Competitividad y Productividad
(CIIECP 2025)*

Fecha: 14 - 15 de junio 2025

Modalidad: Virtual

Vol. 2(2025)

ISSN 3028-8851

Índice

Portada	1
Índice	2
Presentación	3
Objetivos del Congreso CIIEP 2025	4
Líneas de Investigación	4
Equipo Editorial	5
Comité Editorial	5
Normas de presentación	6
Formato de los trabajos	6
Rúbrica	11
Información de evento	13

Presentación

El presente evento denominado *II Congreso Internacional de Investigación en Emprendimiento, Competitividad y Productividad* (CIIECP 2025), está dirigido a Docentes de Educación Superior, Investigadores nacionales e internacionales, estudiantes del sistema de Educación Superior y público en general, con el objetivo de presentar trabajos y proyectos de investigación, vinculación, innovación y desarrollo tecnológico, la divulgación de experiencias y conocimientos de profesionales en el ámbito de la educación y la producción del conocimiento científico.

Objetivos del Congreso CIIEP 2025

- Ser un espacio de divulgación y encuentro científico que estimule la cultura de investigación, innovación y emprendimiento.
- Presentar trabajos y proyectos de investigación, vinculación, innovación y desarrollo tecnológico
- Fomentar la absorción de nuevo conocimiento en la comunidad.

Líneas de Investigación

- Marketing para el desarrollo empresarial y emprendimiento, productividad y competitividad.
- Turismo, industrias culturales y economía creativa
- Administración para el progreso popular y solidario, micros y pequeñas empresas
- Educación, pedagogía y aprendizaje
- Eficiencia y optimización energética
- Seguridad industrial e higiene en el trabajo.

Equipo Editorial

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BET-EL
País: ECUADOR

Comité Editorial

Ing. Marlene Campos Tufiño, MBA

INVESTIGADOR - ACREDITADO - Investigador Auxiliar 1 - REG-INV-20-04527

Instituto Superior Teológico Bet-el
ECUADOR

Ing. José Bernardo Nevárez García. Mgtr

Investigador Auxiliar 1 - REG-INV-19-03741

Instituto Superior Teológico Bet-el
ECUADOR

Bet-el Instituto Superior Tecnológico

GAiA ACADEMIC
tu primer nivel!

II CIECP
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN

II CONGRESO INTERNACIONAL

DE INVESTIGACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVIDAD

VIRTUAL

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

- Docencia, Pedagogía y enseñanza.
- Marketing para el desarrollo empresarial y emprendimiento, productividad y competitividad.
- Turismo, industrias culturales y economía creativa.
- Administración para el progreso popular y solidario, micros y pequeñas empresas.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
\$10

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO
\$100

PONENCIA
\$30

HASTA 4 AUTORES POR ARTÍCULO PUBLICADO
(No incluye ponencia)

Recepción de trabajos hasta:
10 DE JUNIO
Entrega de Resultados:
12 DE JUNIO

14-15 JUNIO
9:00 a 17:00

PUBLICADO EN:

REG
Revista Multidisciplinaria
ISSN: 3073-1259

InnovaSciT
ISSN 3091-9218

ISSN

Contactos:
info@bet-el.edu.ec - +593 96 424 0649
academic@gaiaeca.com - +593988394360

Normas de presentación

Los trabajos se receptorán en correspondencia con las líneas de investigación formuladas, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- Deben enviarse en ficheros Word según formato establecido.
- Tipografía Arial 12 a un espacio de interlineado.
- El tamaño de la hoja será tipo carta con márgenes de 2.5 cm por cada lado.
- La extensión mínima de los trabajos es de entre 3500 y 4000 palabras; es decir, entre 8 y 10 hojas, sin contar con la bibliografía.

Formato de los trabajos

Título: Debe estar escrito en mayúsculas.

Autor y coautores: Incluya los nombres de los autores y coautores.

Resumen del trabajo: El resumen debe tener una extensión máxima de 250 palabras, en inglés y español.

Texto del trabajo: El trabajo debe seguir una estructura que incluye: Introducción, en la que se precisen claramente los objetivos del trabajo.

- Desarrollo del trabajo, que incluye la metodología y los resultados obtenidos, si los hubiera.
- Conclusiones y bibliografía, de acuerdo con las normas APA séptima edición.

Idioma: Los trabajos pueden estar escritos en español o inglés